

EDUCAÇÃO EM DOR E ATIVIDADES ALTERNATIVAS COMO POTENCIAL MODULATÓRIO DA DOR CRÔNICA: UMA REVISÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 08/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10083820

Stefany Juliano da Luz¹

Igor Rodrigues de S. Thiago²

Ariana Centa³

Gislaine F. da Silva⁴

Resumo – A dor pode ser classificada de acordo com seu tempo de duração entre aguda e crônica, sendo a última mais prolongada e muitas vezes incapacitante. Quanto a fisiopatologia da dor crônica, acontece o envolvimento de diversos fatores, incluindo a sustentação da sensibilização periférica e central, além de alterações nos sistemas de modulação dolorosa. A partir do reconhecimento da complexidade da dor, como um fenômeno multifatorial e avaliando seus aspectos físicos, subjetivos e emocionais, vê-se seu reflexo na vida dos pacientes acometidos. Diminuição na qualidade de vida, imobilidade osteomuscular, distúrbios de humor e sono, ansiedade e depressão são comumente associados a quadros algícos prolongados. Com base nesses dados, a educação em dor, atividades alternativas e multidisciplinares podem auxiliar no tratamento das mais extensas particularidades da dor

crônica. Essa revisão integrativa da literatura teve como objetivo avaliar o potencial modulatório da educação em dor e de atividades alternativas para reduzir a dor crônica, considerando seus mais amplos aspectos. Foram analisados e tabelados 13 artigos da base de dados PubMed. Como resultado constatou-se que atividades envolvendo música, yoga, tai chi, dança, exercícios, acupuntura, espiritualidade, arteterapia, aromaterapia, terapia floral e educação em dor, possuem excelente potencial modulatório da dor crônica, além de atuar na redução de ansiedade, depressão e estresse. Diante do exposto, conclui-se que atividades alternativas podem ser utilizadas como terapias adjuvante no tratamento algico, e como terapêutica auxiliar, já que possuem alta resposta na redução da sensação de dor, auxiliando o paciente em diversos aspectos da vida e de seu dia a dia.

Palavras-chave: Atividades alternativas. Modulação. Dor.

Abstract – Pain can be classified according to its duration into acute and chronic, the latter being more prolonged and devastating. The pathophysiology of chronic pain is known to involve a number of factors, including sustained central sensitization and alterations in pain modulation systems. Recognizing the complexity of pain as a multifactorial phenomenon and evaluating its physical, subjective and emotional aspects, we can see its impact on the lives of affected patients. Decreased quality of life, musculoskeletal immobility, mood and sleep disorders, anxiety and depression are commonly associated with prolonged pain. Based on this data, alternative and multidisciplinary activities can help treat the most extensive particularities of chronic pain. This integrative literature review aimed to evaluate the modulatory potential of alternative activities to reduce chronic pain, considering its broadest aspects. Thirteen articles from the PubMed database were analyzed and tabulated. The results showed that activities involving music, yoga, tai chi, dance, exercise, acupuncture, spirituality, art therapy, aromatherapy, flower therapy and pain education have excellent modulatory potential for chronic pain, as well as acting to reduce anxiety,

depression and stress. In view of the above, it can be concluded that alternative activities should not only be used as adjuvant therapies in pain treatment, but can also be used as the main therapy, as they have a high response in reducing the sensation of pain, helping patients in various aspects of life and their daily lives.

Keywords: Alternative activities. Modulation. Chronic Pain.

INTRODUÇÃO

Considerando o caráter multifatorial da dor, conceituá-la é um desafio. A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) revisou, no ano de 2020, o conceito de dor e atualmente é considerada uma “*Experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial*”. Quando se busca a origem etimológica da palavra dor encontra-se no latim relação com a palavra punição e no grego relaciona-se a pagamento/pena, tais conceitos evidenciam que a carga imposta a sensação dolorosa não se dá apenas de maneira objetiva, mas também apresenta um componente subjetivo e cultural (Raja *et al.*, 2020).

É possível então exemplificar a dimensão heterogênea e multifatorial da dor através da abrangência entre aspectos físicos, emocionais e sociais. A dor física pode ser descrita como uma experiência sensorial desagradável, adotada como a causa mais comum de sofrimento. A dor emocional tange o medo do sofrimento e da morte, além de englobar sentimentos de raiva, tristeza, insegurança, ressoando em alterações de humor e desesperança. Ademais, a dor social reflete o medo de isolamento, abandono e dependência (Oliveira *et al.*, 2022).

Clinicamente a dor pode ser subdividida em aguda e crônica, a primeira é definida por dor de duração inferior ou até três meses, que pode ser provocada por uma lesão efetiva ou potencial, que provoque uma vivência sensorial aversiva. Já a dor crônica é conceituada como a dor de duração superior há 3 meses que tenha como característica a recorrência e

permanência da sensação dolorosa, ou seja, a dor crônica não tem função de alerta e é considerada em si, uma doença. (Gimenes *et al.*, 2020; Aguiar *et al.*, 2021).

Diversos fatores estão relacionados com a dor crônica, os que envolvem a liberação demasiada de mecanismos endógenos que excitam e/ou fazem a diminuição dos sistemas modulatórios e causam uma neuroplasticidade mal adaptativa, que culmina na cronificação da dor. A cronificação é tida quando há a sensibilização em um primeiro momento periférica, quando os estímulos são repetidos de forma sustentada na periferia e acabam causando uma sensibilização central, ou seja, diminuição do limiar doloroso, dessa forma, mesmo quando há a cessação do estímulo nociceptivo periférico, o sistema nervoso central acaba por interpretar sinais inócuos, como dor, o que chamamos de alodinia e também interpretar os que já são dolorosos, como hiperalgesia (Silva, L.A.; Vieira, A.A.; Oliveira, V.D., 2023).

O ciclo viciante da dor em pacientes por períodos prolongados, evidencia como o quadro algico pode afetar diretamente o dia a dia de seus portadores. Distúrbios do sono, dificuldades de locomoção, isolamento, outras doenças relacionadas com a dor, estresse excessivo, transtornos de ansiedade e depressão, andam em conjunto com a sensação dolorosa, interferindo diretamente no bem-estar físico e emocional (Marquez, 2011).

Estudos clínicos revelaram uma redução na modulação e percepção dolorosa após práticas alternativas, sendo elas musicoterapia, roda de conversa, dança e movimento corporal, espiritualidade, atividades físicas e alongamentos, jogos de realidade virtual e de tabuleiro. Evidenciando a importância das atividades alternativas para o tratamento de paciente que convivem com a experiência dolorosa de maneira crônica (Hamlin A.S.; Robertoson, T.M., 2017).

Sendo assim, considerando a prevalência da dor crônica na população e sua influência na qualidade de vida, saúde, bem-estar físico e emocional

dos pacientes, com este estudo objetiva-se realizar uma revisão integrativa sobre os benefícios de práticas alternativas de diversas atividades na modulação da dor crônica.

DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, a partir de levantamento bibliográfico sobre o potencial modulatório de atividades alternativas em pacientes com dor crônica.

A pesquisa se desenvolveu nas bases de estudos eletrônicos: PubMed, sendo utilizados os artigos na íntegra, publicados nos últimos cinco anos. Foram utilizadas buscas com termos independentes e com o termo booleano “e/and” previamente definidos “Dor crônica, modulação e atividades alternativas” e em inglês “Chronic pain, modulation and alternative activities” utilizados como descritores verificados no DECS (Descritores em Ciências da Saúde).

Inicialmente o processo de coleta de dados aconteceu em outubro de 2023. A busca nas bases de dados resultou em aproximadamente estudos selecionados que abordavam a temática de interesse sobre o potencial modulatório das ludicidades como música, dança, movimento, aroma, educação, yoga, tai chi entre outras, para a dor crônica.

Foram analisados 19 títulos e resumos, assim 6 artigos foram descartados por inadequação ao tema ou por se tratar de assuntos mais amplos.

Destes, foram selecionados, após a leitura completa, 13 trabalhos científicos para compor a revisão integrativa, conforme descrito no fluxograma abaixo (Figura 1).

Fonte: Autores

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram selecionados e utilizados 13 estudos científicos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, permitindo assim realizar as discussões do tema neste artigo. O Quadro 1 apresenta as descrições principais contidas nas pesquisas, por autores, título, objetivo e resultados.

Quadro 1. Artigos incluídos neste trabalho de revisão integrativa

Autor	Título	Objetivos	Resultados
Assunção Júnior et al., 2018.	Dança Zumba pode melhorar dor e capacidade funcional em mulheres com fibromialgia	Analisar a efetividade da modalidade zumba em promover a redução da dor, o aprimoramento das capacidades funcionais, a melhoria na	A prática da dança zumba como tratamento durante um período de três meses mostrou-se eficaz para melhorar tanto a dor quanto o funcionamento físico de pacientes com fibromialgia.

		qualidade do sono e o aperfeiçoamento da qualidade de vida em mulheres portadoras de fibromialgia.	Outros aspectos não obtiveram alterações de resultado.
Tsai et al., 2018.	Tai Chi para transtornos de estresse pós-traumático e dor musculoesquelética crônica: um estudo piloto	Realizar um estudo para investigar a possibilidade de uma intervenção baseada no Tai Chi como tratamento para dor muscular e esquelética, melhoras as emoções, a cognição e a habilidade física em pessoas que sofrem de transtornos de estresse pós-traumático.	90,9% dos participantes relataram perceber melhora na saúde na primeira etapa, já na segunda etapa com uma prática de tai chi por 12 semanas, foi observado melhora da memória, na função física em uma caminhada de 6 minutos, na redução da intensidade da dor e melhora dos sentimentos relacionados com emoções de afeto e medo.
Koebner et al., 2019.	A arte da analgesia: um estudo piloto de visitas a museus de arte para	Avaliar a possibilidade de visitas a museus de arte (Art Rx)	Foi observado alívio da dor durante o passeio. Os participantes

	diminuir a dor e a desconexão social entre indivíduos com dor crônica	como intervenção terapêutica para pacientes com dor crônica.	informaram que experimentaram uma redução da sensação de isolamento e da percepção de desconforto doloroso após o passeio.
Schmid et al.,2019.	Yoga melhora o desempenho ocupacional, a depressão e a atividades diárias de pessoas com dor crônica	Compreender se a yoga bem benefícios no tratamento de dores crônicas, juntamente com outros cuidados habituais.	Ficou evidenciado uma melhora significativa no desempenho ocupacional e no índice de atividade após a prática da yoga, além de diminui a depressão.
Yavne et al., 2019.	Os poderes das flores: avaliando o impacto da terapia floral na dor e nos sintomas psiquiátricos da fibromialgia	Examinar o efeito do curso de design floral, ou seja, floricultura, sobre aspectos físicos e emocionais de portadoras de fibromialgia.	Houve uma melhoria significativa dos componentes de saúde física e mental, incluindo redução da intensidade da dor e dos sintomas psiquiátricos em todos as participantes após o curso.

Lin et al., 2020.	Efeito da musicoterapia na dor crônica e na qualidade de vida de pacientes após troca valvar mecânica	Realizar um estudo para identificar o real efeito das intervenções musicais na experiência dolorosa.	Observaram que houve uma melhoria na qualidade de vida, na percepção emocional relacionada a diminuição do quadro álgico pelo grupo que ficou exposto a música por um período prolongado.
Mimi et al., 2023.	Um programa de exercícios de música com movimento para idosos comunitários que sofrem de dor crônica: um ensaio piloto randomizado e controlado	Analisar as vantagens da música e do movimento sobre pacientes idosos com dor crônica em seus diversos aspectos.	Além da redução da intensidade da dor, o movimento e a som mostraram-se eficientes para aumentar a percepção do indivíduo a respeito de capacidades no exercício de determinada atividade, redução da interferência da dor no dia a dia dos pacientes, redução da solidão e melhora dos sintomas depressivos.

Park et al., 2020.	Terapia cognitiva baseada na atenção plena para sofrimento psicológico, medo de recorrência do câncer, fadiga, bem-estar espiritual e qualidade de vida em pacientes com câncer de mama - um ensaio clínico randomizado e controlado	Observar a efetividade da abordagem com base na atenção integral do paciente com câncer de mama, avaliando aspectos psicológicos que a doença pode trazer.	Observaram uma resposta positiva do grupo que recebeu a terapia cognitiva que envolveu meditações e psicoeducação, ou seja, esses apresentaram melhora significativa nos quadros de ansiedade e depressão, aumento do bem-estar espiritual e a qualidade de vida, além de reduzir a taxa de conversão alimentar e de fadiga.
Rettke et al., 2021.	Espiritualidade e cuidado com a saúde. A perspectiva dos pacientes com dor crônica	Ter como base a percepção do paciente com doença crônica sobre o âmbito espiritual da doença e seu potencial de participar na terapêutica.	Não estabeleceu uma conexão necessidades e preocupações espirituais já que são aspectos que podem ser interpretados de diferentes formas. Porém observou que o tema espiritual pode ser

			relevante para o processo de tratamento. Por fim relacionou-se as preocupações espirituais com práticas religiosas e crenças específicas.
Saracoglu et al., 2022.	A eficácia da educação em neurociência da dor combinada com terapia manual e exercícios em casa para dor lombar crônica: um ensaio clínico randomizado, cego e controlado	Avaliar o efeito a curto e médio prazo da educação em neurociência da dor, juntamente com terapêutica manual e um plano de exercícios domiciliares na intensidade algica, incapacidade, desempenho nas costas e cinesiofobia, em pacientes com dor lombar crônica.	A intensidade da dor e a cinesiofobia diminuiu no grupo que recebeu as três terapias combinadas, ou seja, a educação em dor, terapia manual e exercícios em casa, já o nível de incapacidade teve uma redução no grupo já exposto e no grupo que recebeu somente a terapia manual e o programa de exercício domiciliar.
Varkaneh et al., 2022.	O efeito da inalação de eucalipto na dor e na qualidade de	Analisar os efeitos do aroma de eucalipto na qualidade de	Concluíram que a técnica de aromaterapia com essência de

	vida na artrite reumatoide	vida e na modulação da intensidade de dor em pacientes diagnosticados com artrite reumatoide há pelo menos um ano.	eucalipto auxiliou para a redução do limiar de intensidade dolorosa nos pacientes após três semanas de intervenção.
Rohaj et al., 2023.	A terapêutica Digital (DTx) Expande as Opções de Tratamento Multimodal para Dor Lombar Crônica: O Nexo da Medicina de Precisão, Educação do Paciente e Saúde Pública	Fornecer uma visão geral sobre as terapias digitais atuais utilizadas para o tratamento multimodal de pacientes com dor lombar crônica.	Houve a comprovação do potencial terapêutico de software como dispositivos online para reduzir a intensidade dolorosa, e seu benefício no tratamento de pacientes com dores crônicas na lombar.
Liao et al., 2023.	Eficácia clínica e efeitos imunológicos da acupuntura em pacientes com dor crônica comorbidade e transtorno de depressão maior:	Analisar se a acupuntura em pontos específicos para dor e depressão possuem diferença entre seus benefícios para o sistema	Notou-se uma igualdade entre os efeitos na dor, depressão, nível de interleucinas (IL)-6, IL-1beta e fator de necrose tumoral nos pontos

	um estudo cruzado, duplo-cego, randomizado e controlado	imunológico em pacientes que sofrem de dor crônica e transtorno depressivo maior (TDM).	específicos para dor e para a depressão.
--	---	---	--

Essa revisão integrativa aborda a modulação da dor através de práticas alternativas, mas também provoca reflexão sobre a necessidade de implementar terapias multidisciplinares para pacientes com dor crônica, além de abordar a dor em todas as suas dimensões: biológica, física, emocional, social e cultural, visando um tratamento completo e efetivo.

Ao se avaliar as áreas de atuação das práticas alternativas, o exercício físico em seus variados estilos e maneiras de execução, destaca-se, uma vez que interage com áreas cerebrais, de modo a estimular a liberação de serotonina, dopamina e outras substâncias capazes de produzir analgesia em doentes crônicos, além de atuar também em aspectos psicológicos, motores e sociais (Souza, 2023).

A dança é um exercício aeróbico excelente, que é utilizado como forma de expressão e comunicação e possui qualidades de equilíbrio e flexibilidade, melhora a resposta muscular, ativa a memória e aumenta a propriocepção. Um tipo de dança que vem crescendo popularmente é a zumba, que junta ritmos latino-americanos e coreografias de movimento corporal, além de ser um estilo descontraído que trabalha a coordenação motora e auxilia na socialização. Pacientes com fibromialgia, obtiveram uma melhora significativa da dor, da qualidade do sono, do condicionamento físico e da capacidade funcional, além de uma melhora expressiva na qualidade de vida após a prática dessa atividade (Assunção Júnior *et al.*, 2018).

Em suma, a dança pode ajudar a modular a dor crônica através de uma série de mecanismos, incluindo a liberação de endorfinas, a melhoria da circulação sanguínea, o fortalecimento muscular, a estimulação do sistema nervoso central, a promoção do bem-estar emocional, a redução do isolamento social, a expressão criativa e o aprendizado de técnicas de relaxamento. Incorporar a dança como parte de um plano de gerenciamento da dor pode oferecer benefícios físicos, emocionais e sociais significativos para aqueles que vivem com dor crônica (Hickman *et al.*, 2022).

Outra maneira de utilizar a energia corporal a favor da diminuição da dor, seria agrupar práticas de exercício com controle de respiração e concentração, fazendo com que a mente trabalhe juntamente com o corpo. Segundo Tsai (2018), exercícios mente-corpo como o Tai Chi, que é uma arte marcial chinesa, podem contribuir para a modulação do quadro algico, pois ajudam a compreender emoções e pensamentos negativos, já que para praticar está arte, o paciente precisa estar com a cabeça livre de quaisquer preocupações e por isso atua também fortalecendo a memória cerebral, além de estimular a musculatura.

Ademais, o Tai Chi é uma prática meditativa que promove a atenção plena e a concentração. Os movimentos suaves e a respiração profunda ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, que muitas vezes estão associados à dor crônica. A redução do estresse pode diminuir a percepção da dor e melhorar a qualidade de vida (Kong LJ, Lauche R, *et al.*, 2016).

O yoga seria mais uma técnica para conectar mente corpo, com o intuito de promover relaxamento, diminuir o estresse e a depressão, tão presentes em pacientes que convivem com dor, além de ser eficiente como condicionador físico. Essa intervenção terapêutica pode ser utilizada para introduzir o paciente a uma atividade em grupo, com o intuito também de diminuir o isolamento. Participantes que praticam yoga por 8 semanas tiveram uma melhora significativa no seu

desempenho ocupacional com relação aqueles que receberam cuidados habituais, ou seja, atua diretamente na capacidade de realizar tarefas de maneira satisfatória (Schmid *et al.*, 2019).

Outro sim, a prática regular do yoga tem sido associada ao aumento dos níveis de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor e as emoções. Pessoas que sofrem de dor crônica, muitas vezes têm níveis mais baixos de serotonina, o que pode agravar a depressão e a ansiedade associadas à dor crônica. Aumentar os níveis de serotonina por meio do yoga pode contribuir para o alívio emocional e, por consequência, diminuir a percepção da dor. O yoga também pode estimular a liberação de dopamina, neurotransmissor associado à motivação, recompensa e prazer. A prática do yoga proporciona uma sensação de realização e satisfação, o que pode ser particularmente útil para pessoas com dor crônica, pois a dor pode levar à perda de motivação e prazer nas atividades diárias (Gupta, S. *et al.*, 2022).

A educação em dor é um componente essencial no tratamento de pacientes que sofrem de dor crônica ou aguda. Compreender a dor, seus mecanismos e estratégias para o seu manejo, pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Ao ter conhecimento de sua condição, através de termos simples sobre o processo doloroso, suas complicações, limitações e maneiras de modular, o paciente se sente compreendido e à vontade para expor suas dúvidas e questionamentos acerca do tratamento, além de aceitar melhor seu quadro algíco crônico. Desta forma, segundo o trabalho de Saracoglu (2020), a intensidade da dor e o medo de praticar atividades físicas foram diminuídos quando pacientes, juntamente com o exercício e terapia manual, receberam informações em neurociência da dor, em comparação com aqueles que só receberam um programa de exercícios domiciliares e terapia manual. O que reforça a importância do aprendizado da dor, já que esse pode abrir novas portas para o autoconhecimento, estimular o interesse em buscar maneiras para diminuí-la em todos os seus aspectos biopsicossociais (Saracoglu *et al.*, 2020).

O isolamento e a incompreensão frequentemente são encontrados em pacientes que convivem com dor crônica. Esses fatores sociais são pouco comentados nas consultas e em estudos, porém eles existem e estão diretamente ligados à qualidade de vida e a dor dos indivíduos. Com base nisso, técnicas que envolvem atividades com o intuito de promover interação social e troca de experiências mostram-se relevantes para o tratamento de condições dolorosas. Visitas ao museu, por exemplo, se provaram eficientes ao diminuir a intensidade e a percepção dolorosa em um grupo de pacientes, que se sentiu mais conectado socialmente após o passeio (Koebner *et al.*,2019). Esse fenômeno se explica pelo fato que a dor crônica, muitas vezes leva os pacientes a ficarem intensamente na sua condição de dor e no desconforto. Isso pode criar um ciclo de atenção à dor, onde a sensação de dor se torna mais intensa à medida que mais atenção é direcionada a ela. Passeios e distrações desviam o foco da atenção da dor, permitindo que os pacientes se concentrem em atividades agradáveis, interessantes ou envolventes. Isso interrompe o ciclo da atenção à dor e diminui a percepção da mesma (Koebner *et al.*,2019).

Entre os resultados mais significativos desses estudos, destaca-se a redução da percepção da dor com o uso da musicoterapia. A música atua regulando alguns sinais vitais como a pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória, além de ser utilizada como técnica de relaxamento, auxilia a estabelecer controle sobre as emoções, reduz ansiedade, depressão e estresse, funciona muito bem para interação social, desenvolvimento corporal e postural, uma vez que possui ação sobre diversas áreas cerebrais como o sistema límbico de memória afetiva. Além disso, a musicoterapia é uma ótima prática alternativa, já que pode ser usada como ferramenta em diversos locais (UTIs, ambulatórios, a domicílio e salas de espera), englobando todas as faixas etárias (da vida intrauterina, até os idosos) e sendo de baixo custo (Rennie, C. *et al.*, 2022).

A música se mostrou eficiente tanto nos cuidados pós-operatório em pacientes que realizaram a cirurgia cardíaca de troca valvar mecânica, quando juntamente com movimento para idosos que sofrem com dor crônica. Os benefícios pós-operatórios reduziram as queixas dos pacientes que passaram por uma cirurgia de grande porte, como dificuldades para dormir, dor duradoura que afeta o conforto e a reabilitação dos pacientes, além de sintomas depressivos e ansiosos. Desse modo, a música atua reduzindo o limiar de dor e melhorando emoções negativas relacionadas ao quadro, levando a uma melhor recuperação do indivíduo (Lin *et al.*, 2020).

No que se refere aos idosos, a melodia com o movimento que o ritmo traz, diminuiu a intensidade dolorosa e reduziu a sensação de solidão e sintomas depressivos, uma vez que trabalha com a socialização e comunicação corporal, além de fortalecimento muscular -diminuindo fatores de queda- e desenvolvimento da memória, propiciando benefício para esse grupo em específico (Mimi *et al.*, 2023).

Outro aspecto notável é a influência do contato com a natureza sobre a dor dos pacientes. A participação de 61 mulheres com fibromialgia em um curso de floricultura, mostrou significativa melhora em relação ao quadro algico, levando em consideração seus aspectos físicos e emocionais. Houve a diminuição da avaliação em escalas de ansiedade e depressão ocasionados pela doença, o que refletiu diretamente na qualidade de vida dessas pacientes, concretizando o potencial benefício da utilização de cursos de design floral em programas de terapia ocupacional (Yavne *et al.*, 2019).

Resultados efetivos com relação a analgesia foram obtidos a partir da utilização da inalação de óleo de eucalipto. O grupo que participou dessa técnica relatou redução da ansiedade, da intensidade dolorosa, sensação de alegria e aumento na qualidade de vida. Já o grupo controle continuou com a sensação de dor e por isso buscaram outras formas para amenizar a dor como massagens, cirurgias e injeções. O estudo concluiu que a

inalação de óleos anti-inflamatórios pode ser utilizada como terapia complementar para pacientes com dor crônica (Varkaneh *et al.*, 2022).

Ademais, a aromaterapia pode criar associações positivas entre os aromas utilizados e momentos de alívio da dor. Isso pode levar os pacientes a associarem os aromas a uma sensação de conforto, alívio e bem-estar, aumentando o efeito placebo e reduzindo a sensação de dor, porém, vale salientar que as respostas à aromaterapia podem variar de pessoa para pessoa, e é fundamental escolher óleos essenciais de alta qualidade e seguros para evitar reações alérgicas. Para pacientes com dor crônica, consultar um profissional de saúde e um aromaterapeuta qualificado é aconselhável, a fim de garantir que a aromaterapia seja utilizada de maneira adequada e segura como parte de seu plano de gerenciamento da dor. (Lakhan, S. E.; Sheaffer, H.; Tepper, D. 2016).

A acupuntura é uma prática terapêutica tradicional da medicina chinesa que envolve a inserção de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo para estimular respostas fisiológicas. Segundo Liao (2023), apesar de pontos de acupuntura específicos de dor e de depressão não mostrarem diferenças significativas em suas ações, foi evidenciado que essas duas variáveis dividem diversos mecanismos biológicos.

O mecanismo de ação da acupuntura é complexo e multifacetado, envolvendo a liberação de substâncias bioquímicas, como endorfinas e neurotransmissores, que atuam no sistema nervoso central. A estimulação dos pontos de acupuntura desencadeia respostas fisiológicas que regulam a dor, promovem a circulação sanguínea, equilibram a função dos órgãos e fortalecem o sistema imunológico, proporcionando alívio de sintomas e contribuindo para o restabelecimento do equilíbrio do corpo (Huang *et al.*, 2023).

Como já comentado anteriormente, a dor possui uma natureza multidimensional, e uma dessas dimensões leva em consideração questões espirituais. A partir da revisão integrativa, revelou-se que os

pacientes com dor crônica são afetados psicologicamente, com questionamentos de sua existência, e que gostariam de poder durante o seu tratamento explorar com mais liberdade sua espiritualidade e religiosidade (Rettke *et al.*, 2021). Ademais, a espiritualidade pode fornecer às pessoas uma fonte de conforto e força emocional ao lidar com a dor crônica. Muitas tradições espirituais enfatizam a importância da aceitação, do perdão, da gratidão e do enfrentamento. Isso pode ajudar os pacientes a desenvolverem resiliência e estratégias de enfrentamento positivas para gerenciar a dor (Siddall, P. J.; Lovell, M.; Macleod, R. 2015).

A técnica de atenção plena, também conhecida como mindfulness, tem sido amplamente estudada e aplicada como uma abordagem eficaz para a modulação da dor. A atenção plena envolve a prática de estar plenamente consciente do momento presente, sem julgamento, e tem o potencial de influenciar a experiência da dor de várias maneiras. Em pacientes com câncer de mama que foram expostas a essa terapia, foi reconhecida a diminuição do sofrimento psicológico e do medo da recorrência do câncer, e uma melhora significativa no bem-estar espiritual e da qualidade de vida (Park, et al., 2020). Ademais, estudos de neuroimagem funcional mostraram que a prática da atenção plena pode alterar a atividade cerebral em áreas associadas à percepção da dor e à resposta emocional à dor. A atenção plena pode diminuir a ativação em áreas cerebrais relacionadas à aversão à dor, como o córtex cingulado anterior, e aumentar a ativação em áreas cerebrais associadas à regulação emocional, como o córtex pré-frontal (Rettke *et al.*, 2021).

Ao mesmo tempo que práticas antigas e bem conhecidas como atividades físicas e técnicas milenares como acupuntura impactam positivamente para a redução da dor, a atualidade traz consigo tecnologias capazes de serem utilizadas a favor da área da saúde e expandir as opções do tratamento algico. A terapêutica digital nos mostra exatamente isso, ou seja, o uso de aplicativos de software como dispositivos médicos para melhor auxiliar no tratamento de dores crônicas (Rohaj, A.; Bulaj, G., 2023). A realidade virtual fornece ambientes

virtuais altamente imersivos, que podem desviar a atenção dos pacientes. Quando os pacientes estão imersos em um ambiente virtual interessante e envolvente, eles tendem a focar sua atenção na experiência virtual ao invés da dor física. Isso resulta em uma percepção reduzida da intensidade da dor, já que a atenção à dor é diminuída (Hadjjat, Y.; Marchand, S. 2022).

Apesar de todos esses resultados promissores, é importante reconhecer que os mecanismos precisos pelos quais as atividades alternativas modulam a dor, ainda não são completamente compreendidos. No entanto, várias hipóteses oferecem insights sobre esse processo. Uma delas sugere que certas atividades podem ativar sistemas de recompensa e prazer no cérebro, liberando neurotransmissores como dopamina e serotonina, que estão associados à sensação de bem-estar e recompensa. Esses neurotransmissores podem desempenhar um papel na redução da percepção da dor (Maindet et al., 2029).

Outra hipótese relevante é a promoção da distração. As atividades de música, dança, jardinagem, jogos e arte podem desviar a atenção dos pacientes da dor, permitindo que eles se concentrem em atividades prazerosas e envolventes. A distração é uma estratégia comum no manejo da dor. Além disso, como mencionado anteriormente, o aumento da atividade física é outro mecanismo potencial de modulação da dor. Pois é amplamente reconhecida como uma intervenção eficaz no tratamento da dor crônica, pois libera endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo (Cohen, S. P.; Vase, L.; Hooten, W. M., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa destaca as atividades alternativas como estratégia promissora no tratamento da dor crônica. Essas atividades não apenas lidam com a percepção da dor, mas também promovem o bem-estar emocional e incentivam a atividade física. No entanto, são necessárias

mais pesquisas para aprofundar a compreensão dos mecanismos subjacentes e avaliar os efeitos em diferentes tipos de dor crônica e em diversas populações.

As limitações dos estudos incluem foco exclusivo em atividades alternativas, datas de publicação dos estudos selecionados e diversidade das populações estudadas. Mais pesquisas são necessárias para avaliar os impactos em diferentes grupos de pacientes e identificar os mecanismos pelos quais essas atividades aliviam a dor.

Considerando as atividades alternativas como uma intervenção complementar valiosa, elas ampliam as opções terapêuticas adjuvantes não farmacológicas para pacientes com dor crônica. A abordagem integrativa adotada no estudo oferece insights para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, mostrando como tais atividades podem modular a dor crônica por meio de diferentes mecanismos, como a liberação de neurotransmissores opioides endógenos e a redução da atividade do sistema nervoso simpático, além de mudanças no foco da atenção.

Outro sim, diz respeito à educação em dor, pois educar os pacientes sobre a dor crônica também pode ajudar a reduzir o estigma associado a essa condição, tornando mais fácil para os pacientes compartilhar suas experiências e buscar apoio. Em suma, a educação em dor desempenha um papel crítico no tratamento da dor crônica, capacitando os pacientes com informações e habilidades para gerenciar sua dor, melhorar sua qualidade de vida e promover uma abordagem de tratamento colaborativa com os profissionais de saúde. Ela é um componente essencial de uma abordagem holística para o cuidado de pacientes com dor crônica.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Débora Pinheiro **et al.** Prevalence of chronic pain in Brazil: systematic review. **Brazilian Journal Of Pain**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 257-267,

2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20210041>. Acesso em: 05 abr. 2023.

ASSUNÇÃO JÚNIOR, J. C. **et al.** Zumba dancing can improve the pain and functional capacity in women with fibromyalgia. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**, v. 22, n. 2, p. 455–459, abr. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29861249/>. Acesso em: 04 out. 2023.

COHEN, S. P.; VASE, L.; HOOTEN, W. M. Chronic pain: an Update on burden, Best practices, and New Advances. **The Lancet**, v. 397, n. 10289, p. 2082–2097, 29 maio 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062143/>. Acesso em: 10 out. 2023.

GIMENES, Amanda Brassaroto **et al.** Recording acute pain in hospitalized patients. **Brazilian Journal Of Pain**, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 245-248, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200178>. Acesso em: 06 abr. 2023.

GUPTA, S. **et al.** Potential Role of Yoga Intervention in the Management of Chronic Non-malignant Pain. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v. 2022, p. 1–15, 28 maio 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35668780/>. Acessado em: 03 nov. 2023.

HADJIAT, Y.; MARCHAND, S. Virtual Reality and the Mediation of Acute and Chronic Pain in Adult and Pediatric Populations: Research Developments. **Frontiers in Pain Research**, v. 3, 6 maio 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35599969/>. Acesso em: 15 out. 2023.

HAMLIN, A. S.; ROBERTSON, T. M. Pain and Complementary Therapies. **Critical Care Nursing Clinics of North America**, v. 29, n. 4, p. 449–460, 1 dez. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29107307/>. Acesso em: 22 out. 2023.

HICKMAN, B. **et al.** Dance for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review. **Pain Medicine**, 23 jun. 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35736401/>. Acesso em: 01 nov. 2023.

HUANG, L. **et al.** Recent trends in acupuncture for chronic pain: A bibliometric analysis and review of the literature. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 72, p. 102915, 1 mar. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36610367/>. Acesso em: 02 nov. 2023.

KOEBNER, I. J. **et al.** The Art of Analgesia: A Pilot Study of Art Museum Tours to Decrease Pain and Social Disconnection Among Individuals with Chronic Pain. **Pain Medicine**, v. 20, n. 4, p. 681–691, 24 jul. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30053185/>. Acesso em: 17 out. 2023.

KONG, L. J. **et al.** Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. **Scientific Reports**, v. 6, n. 1, 29 abr. 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27125299/>. Acesso em: 29 out. 2023.

LAKHAN, S. E.; SHEAFER, H.; TEPPER, D. The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Pain Research and Treatment**, v. 2016, p. 1–13, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28070420/>. Acesso em: 01 nov. 2023.

LIAO, H.-Y. **et al.** Clinical efficacy and immune effects of acupuncture in patients with comorbid chronic pain and major depression disorder: A double-blinded, randomized controlled crossover study. **Brain Behavior and Immunity**, v. 110, p. 339–347, 1 maio 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36948325/>. Acesso em: 10 out. 2023.

LIN, Z.-W. **et al.** Effect of Music Therapy on the Chronic Pain and Midterm Quality of Life of Patients after Mechanical Valve Replacement. **Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery**, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32493872/>. Acesso em: 20 out. 2023.

MAINDET, C. **et al.** Strategies of complementary and integrative therapies in cancer-related pain—attaining exhaustive cancer pain

management. **Supportive Care in Cancer**, v. 27, n. 8, p. 3119–3132, 11 maio 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31076901/>. Acesso em: 14 out. 2023.

MARQUEZ, Jaime Olavo. A dor e os seus aspectos multidimensionais. **Ciência. Culto**. São Paulo, v. 63, n.2, pág. 28-32, abril de 2011. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252011000200010&lng=en&nrm=iso>. acesso em 29 de outubro de 2023. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252011000200010>.

MIMI, Y. **et al**. A music-with-movement exercise programme for community-dwelling older adults suffering from chronic pain: A pilot randomized controlled trial. **Nursing open**, v. 10, n. 9, p. 6566–6574, 6 jul. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37415289/>. Acesso em: 15 out. 2023.

OLIVEIRA, Maria Clara Aguiar **et al**. Characteristics of multidimensional pain in women with breast cancer treated at a referral hospital: a cross-sectional study. **Brazilian Journal Of Pain**, [S.L.], v. 5, n. 4, p. 347-353, dez. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/brjp/a/kwDsDLX7GYCgbMhc5hbfmdP/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 10 mar. 2023.

PARK, S. **et al**. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Psychological Distress, Fear of Cancer Recurrence, Fatigue, Spiritual Well-Being, and Quality of Life in Patients With Breast Cancer—A Randomized Controlled Trial. **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 60, n. 2, p. 381–389, 1 ago. 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105790/>. Acesso em: 27 out. 2023.

RAJA, Srinivasa **et al**. **Definição revisada de dor pela Associação Internacional para o Estudo da Dor: conceitos, desafios e compromissos. Sociedade Brasileira Para o Estudo da Dor**, [S.L.], v.2, n.4, p. 01-09, jun. 2020. Disponível em: [<https://revistaft.com.br/educacao-em-dor-e-atividades-alternativas-como-potencial-moduladorio-da-dor-cronica-uma-revisao/>](https://sbed.org.br/wp-</p></div><div data-bbox=)

content/uploads/2020/08/Defini%C3%A7%C3%A3o-revisada-de-dor_3.pdf.

Acesso em: 31 maio 2023.

RENNIE, C. **et al.** Music Therapy as a Form of Nonpharmacologic Pain Modulation in Patients with Cancer: A Systematic Review of the Current Literature. **Cancers**, v. 14, n. 18, p. 4416, 11 set. 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139576/>. Acesso em: 28 out. 2023.

RETTKE, H. **et al.** Spiritualität und Behandlung. Die Perspektive von Patienten mit chronischen Schmerzen. **Der Schmerz**, v. 35, n. 5, p. 333–342, 8 jan. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33416931/>. Acesso em: 13 out. 2023.

ROHAJ, A.; BULAJ, G. Digital Therapeutics (DTx) Expand Multimodal Treatment Options for Chronic Low Back Pain: The Nexus of Precision Medicine, Patient Education, and Public Health. **Healthcare**, v. 11, n. 10, p. 1469, 1 jan. 2023. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37239755/>. Acesso em: 10 out. 2023.

SARACOGLU, I. **et al.** The effectiveness of pain neuroscience education combined with manual therapy and home exercise for chronic low back pain: A single-blind randomized controlled trial. **Physiotherapy Theory and Practice**, p. 1–11, 19 ago. 2020. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32812478/>. Acesso em: 27 out. 2023.

SCHMID, A. A. **et al.** Yoga improves occupational performance, depression, and daily activities for people with chronic pain. **Work**, v. 63, n. 2, p. 181–189, 19 jun. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31156199/>.

Acesso em: 11 out. 2023.

SIDDALL, P. J.; LOVELL, M.; MACLEOD, R. Spirituality: What is Its Role in Pain Medicine? **Pain Medicine**, v. 16, n. 1, p. 51–60, jan. 2015. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25159525/>. Acesso em: 30 out. 2023.

SOUZA, Juliana Barcellos de. Poderia a atividade física induzir analgesia em pacientes com dor crônica? **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 15, n. 2, p. 145–150, 2009. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbme/a/JhxtYDh5kHMSXKnJP9VGkGH/?lang=pt>.

Acesso em: 20 mar. 2023.

TSAI, P.-F. **et al.** Tai Chi for Posttraumatic Stress Disorder and Chronic Musculoskeletal Pain: A Pilot Study. **Journal of Holistic Nursing: Official Journal of the American Holistic Nurses' Association**, v. 36, n. 2, p. 147–158, 1 jun. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29172896/>.

Acesso em: 18 out. 2023.

VARKANEH, Z. K. **et al.** The effect of eucalyptus inhalation on pain and the quality of life in rheumatoid arthritis. **Contemporary Clinical Trials Communications**, v. 29, p. 100976, 1 out. 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36060153/>. Acesso em: 08 out.2023.

YAVNE, Y. **et al.** The Powers of Flowers: Evaluating the Impact of Floral Therapy on Pain and Psychiatric Symptoms in Fibromyalgia. **The Israel Medical Association journal: IMAJ**, v. 21, n. 7, p. 449–453, 1 jul. 2019.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31507119/>. Acesso em: 22 out. 2023.

^{1,2,3,4} Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Caçador, Brasil

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil